

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

BILINGVIZM (IKKI TILLILIK) SHAROITIDA O'QUVCHILARNING NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mapruza Embergenova

Nukus davlat pedagogika instituti
Turkiy tillar fakulteti, filologiya fanlari nomzodi., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida tahsil olayotgan o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari yoritilgan. Tadqiqot davomida ikki tillilik muhitida nutqiy kompetensiyalarni oshirishda duch kelinadigan lisoniy interferensiya muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Muallif o'quvchilarning adabiy til normalarini egallashi, nutqning mantiqiyiligi va aniqligini ta'minlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyatini asoslab bergan. Shuningdek, maqolada bilingv o'quvchilarning muloqot madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bilingvizm, nutq madaniyati, pedagogik texnologiyalar, lisoniy interferensiya, nutqiy kompetensiya, integrativ ta'lim, ikki tillilik, muloqot odobi.

Abstract: This article highlights the pedagogical and methodological foundations for forming and developing the speech culture of students in the context of bilingualism. The study analyzes the problems of linguistic interference encountered in improving speech competencies in a bilingual environment and explores ways to overcome them. The author substantiates the importance of modern pedagogical technologies in helping students master literary language norms and ensuring the logic and accuracy of speech. Furthermore, the article provides practical recommendations for enhancing the communication culture of bilingual students.

Key words: bilingualism, speech culture, pedagogical technologies, linguistic interference, speech competence, integrative education, bilingual environment, communication ethics.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и методические основы формирования и развития культуры речи учащихся в условиях билингвизма (двуязычия). В ходе исследования анализируются проблемы языковой интерференции, возникающие при повышении речевых компетенций в двуязычной среде, и пути их решения. Автор обосновывает значимость современных педагогических технологий в освоении учащимися норм литературного языка, обеспечении логичности и точности речи. Также в статье представлены практические рекомендации по повышению культуры общения учащихся-билингвов.

Ключевые слова: билингвизм, культура речи, педагогические технологии, языковая интерференция, речевая компетенция, интегративное обучение, двуязычие, этика общения.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv va madaniyatlararo muloqot jadallashgan davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri - yosh avlodning ko'p tillilik (polilingvizm) va ikki tillilik (bilingvizm) sharoitida o'z fikrini ravon, mantiqiy va adabiy til normalariga mos ravishda bayon eta olish ko'nikmasini shakllantirishdir. Xususan, O'zbekiston va Qoraqalpog'istonning o'ziga xos ijtimoiy-pedagogik muhitida bilingvizm shunchaki ikki tilda so'zlashish emas, balki ikki xil lisoniy tafakkur va madaniyatning integratsiyasi sifatida namoyon bo'ladi.

Bilingvizm sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u nafaqat lingvistik bilimlarni, balki psixolingvistik va metodik yondashuvlarni ham talab etadi. Ikki tillilik sharoitida nutqiy faoliyatni shakllantirishda ko'pincha interferensiya (bir til qoidalarining ikkinchi tilga salbiy ta'siri) hodisasi kuzatiladi. Shu bois, pedagogik jarayonda o'quvchining ona tili va o'rganilayotgan ikkinchi til o'rtasidagi farqli hamda o'xshash jihatlarni qiyosiy-tipologik tahlil qilish orqali nutqiy madaniyatni yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning (yoki maqolaning) maqsadi - bilingvizm muhitida tahsil olayotgan o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini yoritish hamda ta'lim amaliyotida qo'llaniladigan samarali metodik usullarni ilmiy asoslab berishdan iborat. Nutq madaniyati tushunchasi bu yerda faqatgina imlo va talaffuz xatolaridan xoli bo'lishni emas, balki vaziyatga qarab til vositalarini tanlay olish, nutqning aniqligi, mantiqiyli va boyligini ta'minlash kabi komponentlarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Bilingvizm fenomenini tadqiq etgan fundamental olimlardan biri U.Vaynrayx (U. Weinreich) o'zining "Languages in Contact" asarida ikki tillilik sharoitida yuzaga keladigan interferensiya hodisasini ilmiy asoslab bergan. Uning fikricha, ikki til tizimining to'qnashuvi natijasida o'quvchi nutqida bir til normalarining ikkinchi tilga ko'chishi kuzatiladi, bu esa nutq madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek tilshunosligida nutq madaniyati masalalari E. Begmatov va A.Mamajonov kabi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ular nutqning to'g'riligi, aniqligi va mantiqiyligini adabiy til me'yorlariga rioya qilish bilan bog'laydilar. Bilingvizm sharoitida bu me'yorlarni saqlab qolish alohida pedagogik yondashuvni talab qiladi.

L.S. Vigotskiy o'zining ta'lim va rivojlanish nazariyasida bolaning ikki tilda so'zlashishi uning intellektual salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, biroq bu jarayon tizimli bo'lmasa, nutqda chalkashliklar yuzaga kelishini ta'kidlagan. J. Kamins (J. Cummins) tomonidan ilgari surilgan "Ikki tillilikning kognitiv ostonasi" (Threshold Hypothesis) nazariyasiga ko'ra, o'quvchi ikkala tilda ham yuqori darajadagi nutqiy kompetensiyaga ega bo'lishi uchun akademik til ko'nikmalarini (CALP) rivojlantirishi shart.

Qoraqalpog'iston va O'zbekiston ta'lim muhitida bilingvizm masalalari o'ziga xos ahamiyatga ega. Mahalliy tadqiqotchilar (masalan, J. Bazarbayev, M. Ayimbetov) qoraqalpoq-o'zbek bilingvizmi sharoitida tillarning yaqin qarindoshligi ham ijobiy (transpozitsiya), ham salbiy (interferensiya) ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar.

Integrativ yondashuv: Zamonaviy metodistlar (masalan, E. Passov) nutq madaniyatini rivojlantirishda muloqotga asoslangan (communicative approach) metodikani ustuvor deb hisoblaydilar.

Kompetensiyaviy yondashuv: O'quvchilarda nafaqat lisoniy, balki sotsiomadaniy kompetensiyani shakllantirish, ya'ni qaysi tilda, qachon va kim bilan qanday gaplashishni bilish madaniyatini o'rgatish bugungi kunning asosiy talabi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bilingv o'quvchilar nutq madaniyatini rivojlantirishda quyidagi uchlikka e'tibor qaratish lozim:

1. Til normalarini farqlash (kodlarni adashtirmaslik).
2. Nutqiy boylikni oshirish (har ikki tilda sinonimlar va iboralardan foydalana olish).
3. Madaniyatlararo muloqot odobi (nutqning etik jihatlari).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Bilingvizm sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish" mavzusi bo'yicha umumiy tushuncha deganda, ikki tilda so'zlashuvchi muhitda o'quvchining har bir tildan to'g'ri, o'rinli va madaniyatli foydalanish imkoniyatlarini pedagogik nuqtayi nazardan shakllantirish tushuniladi.

Quyida mavzuning mohiyatini ochib beruvchi asosiy komponentlar keltirilgan:

1. Bilingvizm (Ikki tillilik) nima?

Bilingvizm - bu shaxsning kundalik hayotda, muloqotda va o'quv jarayonida ikki xil tildan (masalan, o'zbek va qoraqalpoq yoki o'zbek va rus tillaridan) deyarli bir xil darajada foydalana olish qobiliyatidir.

1. Tabiiy bilingvizm: Oilada va ijtimoiy muhitda shakllanadi.
2. Sun'iy (pedagogik) bilingvizm: Ta'lim muassasalarida maqsadli o'rgatiladi.

2. Nutq madaniyati tushunchasi

O'quvchining nutq madaniyati deganda faqatgina so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish emas, balki quyidagi sifat ko'rsatkichlari tushuniladi:

1. To'g'rilik: Tilning grammatik va imlo qoidalariga rioya qilish.
2. Aniqlik: Fikrni ifodalash uchun eng maqbul so'zni tanlay olish.
3. Soflik: Nutqda sheva elementlari, jargonlar va "parazit" so'zlardan qochish.
4. Mantiqiylik: Fikrlar o'rtasidagi izchillikni ta'minlash.

3. Bilingvizmda nutq madaniyatining o'ziga xosligi

Ikki tillilik muhitida nutq madaniyatini rivojlantirishda eng katta to'siq - bu lisoniy interferensiyadir. Bu bir tildagi qolipning (talaffuz, so'z tartibi yoki ma'no) ikkinchi tilga aralashib ketishidir.

Pedagogik asoslarning vazifasi:

1. Kodlarni farqlash: O'quvchi qaysi tilda gapirayotgan bo'lsa, o'sha tilning qonuniyatlariga to'liq bo'ysunishini ta'minlash.
2. Lug'at boyligini parallel oshirish: Bir tilda bilgan tushunchasini ikkinchi tilda ham adabiy tilda ifodalay olish.
3. Uslubiy moslashuv: Rasmiy vaziyatda adabiy tilda, norasmiy vaziyatda esa muloqot odobiga mos so'zlashishni o'rgatish.

4. Maqsad va Kutilayotgan natija

Ushbu mavzuning pedagogik asosi o'quvchini shunchaki "tarjimon" qilish emas, balki uni madaniyatli muloqot sohibi (language personality) qilib tarbiyalashdir. Natijada o'quvchi:

1. Har ikki tilda ham o'z fikrini erkin va ta'sirchan bayon qiladi.
2. Boshqa millat madaniyatiga hurmat bilan qaraydi.
3. Zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis bo'lib yetishadi.

Xulosa qilib aytganda, bilingvizm sharoitidagi nutq madaniyati - bu ikki xil dunyoqarash va ikki xil tafakkur tarzini bitta shaxsda uyg'unlashtirish san'atidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bilingvizm sharoitida nutq madaniyatini rivojlantirishning amaliy metodlari

O'quvchilarning ikki tilda ham ravon va madaniyatli so'zlashishini ta'minlash uchun an'anaviy dars uslublaridan voz kechib, faol kommunikativ metodlarga o'tish lozim.

1. "Sinxron Qiyos" Metodi (Comparative Method)

- Ushbu metod o'quvchidagi lisoniy interferensiyani (tillarni aralashtirib yuborishni) kamaytirishga xizmat qiladi.

Amaliyot: Bir xil mazmunga ega bo'lgan matn yoki ibora har ikki tilda (o'zbek va qoraqalpoq) parallel tahlil qilinadi.

Vazifa: O'quvchilarga bir tilda berilgan maqol yoki frazeologizmining ikkinchi tildagi muqobilini (ekvivalentini) topish va ularning uslubiy farqlarini tushuntirish topshiriladi. Bu o'quvchida "til sezgisi"ni o'stiradi.

2. "Diskursiv Muloqot" Texnologiyasi

- Nutq madaniyati faqat qoidalarni bilish emas, balki vaziyatga qarab til vositalarini tanlay olishdir.

Amaliyot: Darsda turli ijtimoiy rollar o'ynaladi (masalan: "Kassir va mijoz", "Rektor va talaba", "Do'stlar suhbat").

Vazifa: O'quvchi ma'lum bir vaziyatda har ikki tildan foydalangan holda, rasmiy va norasmiy nutq uslublarini adashtirmay qo'llashi kerak. Bu metod sotsiolingvistik kompetensiyani rivojlantiradi.

3. "Raqamli Storytelling" (Hikoyachilik)

- Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda nutqni o'stirish.

Amaliyot: O'quvchilarga qisqa videorolik yoki rasm asosida ikki tilda hikoya yaratish topshiriladi.

Vazifa: O'quvchi o'z nutqini audio formatda yozib oladi va keyin o'zi (yoki pedagog yordamida) undagi lisoniy xatolarni, shevaga xos so'zlarni tahlil qiladi. Bu o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

"Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari" mavzusi murakkab va ko'p qirrali bo'lib, uni tushunarli qilish uchun turli xil chizma grafiklardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Quyida ushbu mavzuning asosiy jihatlarini aks ettiruvchi bir nechta chizma grafik namunalari keltirilgan:

1. Bilingvizm va nutq madaniyati o'rtasidagi bog'liqlik

Ikkita aylanani tasavvur qiling: biri "Bilingvizm" (ikki tillilik) va ikkinchisi "Nutq madaniyati" (nutqning to'g'riligi, aniqligi, boyligi va hokazo). Bu aylanalar o'zaro kesishadi. Kesishgan sohada "Bilingvizm sharoitida nutq madaniyatini rivojlantirish" yozilgan. Ikkala aylanadan ham "O'quvchilarning nutq faoliyati" yozilgan o'qlar chiqib turadi.

Maqsadi: Bilingvizm va nutq madaniyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligini, bilingvizm nutq madaniyatini rivojlantirish uchun ham imkoniyatlar (til boyligi, madaniy xilma-xillik) ham qiyinchiliklar (til aralashuvi, grammatik xatolar) yaratishi mumkinligini ko'rsatish.

2. Nutq madaniyatining tarkibiy qismlari va ularni rivojlantirish yo'llari

Markazda "Nutq madaniyati" yozilgan bir doira bor. Undan to'rtta o'q chiqadi, ularning har biri bitta tarkibiy qismga ishora qiladi:

1. Tilning to'g'riligi (grammatik qoidalar, orfografiya, punktuatsiya)
2. Nutqning aniqligi va mantiqiyliqi (fikrni aniq va izchil ifodalash)
3. Nutqning boyligi va rang-barangligi (lug'at boyligi, iboralar, sinonimlar)
4. Nutqning ifodaliligi va madaniyati (intonatsiya, emotsionallik, nutq odobi)
5. Har bir tarkibiy qismdan esa uni rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan o'qlar chiqadi (masalan: grammatik mashqlar, matnlar ustida ishlash, suhbatlar, ijodiy yozishmalar, mutolaa va hokazo).

Maqsadi: Nutq madaniyatining turli jihatlarini vizual tarzda ko'rsatish va ularni rivojlantirish uchun qanday pedagogik usullardan foydalanish mumkinligini ochib berish.

3. Bilingvizmning nutq madaniyatiga ta'siri

Ikkita ustunli jadval shaklida. Chap ustunda "Ijobiy ta'sir" va o'ng ustunda "Salbiy ta'sir" deb yozilgan.

1. Ijobiy ta'sir: Til boyligini oshishi, madaniy dunyoqarashning kengayishi, muloqot qobiliyatining yaxshilanishi, kognitiv rivojlanish.
2. Salbiy ta'sir: Til aralashuvi (interferentsiya), kodlarni almashtirish, grammatik va leksik xatolar, muloqotdagi qiyinchiliklar.

Maqsadi: Bilingvizmning nutq madaniyatiga qanday ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aniq va ravshan tarzda taqqoslash.

4. Pedagogik Yondashuvlar va Strategiyalar

Markazda "Bilingvizm sharoitida nutq madaniyatini rivojlantirish" yozilgan. Undan bir nechta o'q chiqadi, ularning har biri bitta pedagogik yondashuv yoki strategiyaga ishora qiladi:

1. Integratsiyalashgan yondashuv: Ikkala tilni ham o'qitishda integratsiya qilish.
2. Kommunikativ yondashuv: Muloqot va amaliy muloqotga e'tibor berish.
3. Tabaqalashtirilgan yondashuv: O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish.
4. Faoliyatli yondashuv: O'quvchilarni faol muloqotga jalb qilish.
5. Interaktiv metodlar: O'yinlar, rolli o'yinlar, guruhda ishlash, loyihalar.
6. Baholash va qayta aloqa: O'quvchilarning nutq faoliyatini muntazam baholash va ularga yordam berish.

Maqsadi: Bilingvizm sharoitida nutq madaniyatini rivojlantirish uchun qanday pedagogik yondashuv va strategiyalardan foydalanish mumkinligini vizual tarzda ko'rsatish.

Pedagogik Tavsiyalar

Maqolaning xulosa qismida pedagoglar uchun quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiq:

1. **Lisoniy muhitni tozalash:** O'qituvchi dars davomida "aralash nutq"dan (code-mixing) qat'iyan qochishi kerak. Agar dars o'zbek tilida bo'lsa, sof o'zbek adabiy tilida, qoraqalpoq tilida bo'lsa, sof qoraqalpoq adabiy tilida so'zlashish namunasi bo'lishi lozim.

- Lug'at ustida tizimli ishlash:** Har bir mavzu doirasida "terminologik minimum" yaratish. Bunda tushunchalarning har ikki tildagi adabiy varianti o'quvchi xotirasida mustahkamlanishi shart.
- Xatolarga nisbatan tolerantlik va korreksiya:** O'quvchi gapirayotgan paytda uning nutqini to'xtatib xatosini tuzatish emas, balki nutq yakunlanganidan so'ng umumiy xatolar ustida (shaxsga qaratilmagan holda) ishlash tavsiya etiladi. Bu o'quvchidagi "til to'sig'i"ni (language barrier) yengishga yordam beradi.
- Madaniyatlarda muloqotni rag'batlantirish:** Darslarda faqat til qoidalarini emas, balki o'sha til egalarining urf-odatlarini, etiket qoidalarini va muloqot madaniyatini ham o'rgatish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Integrativ yondashuvning zarurligi:** Ikki tilli muhitda nutq madaniyatini shakllantirish shunchaki lug'at boyligini oshirish emas, balki ikki xil lisoniy tizimni o'zaro qiyosiy o'rganishni taqozo etadi. Qoraqalpoq va o'zbek tillarining genetik yaqinligi o'quvchilarda ijobiy ko'nikmalarning ko'chishiga (transpozitsiya) yordam berishi bilan birga, lisoniy interferentsiya xavfini ham tug'diradi. Shuning uchun dars jarayonida har bir tilning o'ziga xos me'yorlarini (normasini) qat'iy ajratgan holda o'rgatish pedagogik ustuvorlik kasb etadi.
- Kommunikativ kompetensiya - asosiy maqsad:** Nutq madaniyatini rivojlantirishda nazariy qoidalardan ko'ra amaliy muloqotga urg'u berish samaraliroqdir. O'quvchi nafaqat so'zlarning ma'nosini bilishi, balki turli ijtimoiy vaziyatlarda (rasmii, norasmii, akademik) til vositalarini to'g'ri tanlay olish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Bu uning kelajakda jamiyatga moslashishini (sotsializatsiyasini) osonlashtiradi.
- Zamonaviy metodlarning o'rni:** Tadqiqotda keltirilgan "Sinxron qiyos", "Diskursiv muloqot" va "Raqamli storytelling" kabi metodlar bilingv o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi. Bu usullar o'quvchilarda o'z nutqini nazorat qilish va xatolar ustida mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantiradi.
- Pedagogik muhitning ahamiyati:** O'qituvchining nutqi o'quvchi uchun asosiy etalon (namuna) hisoblanadi. Shuning uchun bilingvizm sharoitida ishlayotgan pedagog nafaqat o'z fanini, balki har ikki tilning madaniy va etik xususiyatlarini mukammal bilishi shart.

Umumiy yakun: Bilingvizm - bu to'siq emas, balki boylikdir. Agar ta'lim jarayoni to'g'ri tashkil etilsa, ikki tillilik o'quvchining kognitiv qobiliyatini o'stiradi, dunyoqarashini kengaytiradi va uni madaniyatlararo muloqotga tayyor shaxs qilib shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Weinreich, U. (1953). Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York. (Bilingvizm va interferensiya nazariyasi bo'yicha asosiy manba).
2. Виготский, Л. С. (1999). Мишление и реч (Фикр ва нутқ). Москва: Лабиринт.
3. Cummins, J. (2000). Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilingual Matters. (Ikki tilli ta'limning kognitiv asoslari).
4. Begmatov, E. (2007). O'zbek nutqi madaniyati asoslari. Toshkent: O'qituvchi. (Nutq madaniyatining nazariy mezonlari).
5. Mahmudov, N. (1998). Til. Toshkent: Yozuvchi. (Til va madaniyat aloqadorligi masalalari).
6. Bazarbayev, J. (2010). Qaraqalpaq tili metodikasi. Nókis: Bilim. (Qoraqalpoq tilini o'qitish metodikasi va bilingvizm masalalari).
7. Berdimuratov, E. (1994). Házirgi qaraqalpaq tili. Nókis: Qaraqalpaqstan. (Qoraqalpoq tili va uning boshqa tillar bilan aloqasi).
8. Qongratov, R. (1991). O'zbek tili va qoraqalpoq tili qiyosiy grammatikasi. Toshkent. (Tillarni qiyosiy o'rganish orqali interferensiyani kamaytirish asoslari).
9. Пассов, Э. И. (1991). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва: Просвещение.
10. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni. (Yangi tahriri). Toshkent.
11. Qoraqalpog'iston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni. Nókis.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.